

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В НАУЧНОМ ПРОЕКТИВНОМ
ДИСКУРСЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА****PEDAGOGICAL METAPHOR IN GERMAN SCIENTIFIC PROJECTIVE
DISCOURSE****СИЗОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА,***Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.***SIZOVA OLESYA ALEKSEEVNA,***Lomonosov Moscow State University.*

Статья посвящена исследованию явления педагогической метафоры в научном проективном дискурсе немецкого языка, тематическому анализу наиболее часто используемых метафор. Практическим материалом исследования послужили статьи немецких педагогов, посвящённые всестороннему анализу образовательного процесса. Приводится определение терминов дискурса, педагогического дискурса и проективного дискурса. Характеризуется понятие метафоры как одного из ключевых средств переосмысления действительности, её осознания и анализа. Рассматриваются основные способы классификации метафор, определяется механизм функционирования метафорического переноса. На основе проведенного анализа представляется тематическая классификация метафор.

The article is devoted to the study of the phenomenon of pedagogical metaphor in the scientific projective discourse of the German language, the thematic analysis of the most frequently used metaphors. The practical material of the study was articles by German teachers devoted to a comprehensive analysis of the educational process. The definition of the terms of discourse, pedagogical discourse and projective discourse is given. The concept of metaphor is characterized as one of the key means of rethinking reality, its awareness and analysis. The main ways of classifying metaphors are considered, the mechanism of functioning of metaphorical transfer is determined. Based on the analysis, a thematic classification of metaphors is presented.

Ключевые слова: *немецкий язык, дискурс, педагогический дискурс, научный проективный дискурс, метафора, метафорический перенос, ориентационная метафора, артефактная метафора, социоморфная метафора.*

Key words: *German language, discourse, pedagogical discourse, scientific projective discourse, metaphor, metaphoric transfer, orientational metaphor, artefact metaphor, sociomorphic metaphor.*

Метафоры позволяют нам структурировать информацию и формировать эмоциональное отношение к миру вокруг. Метафоры довольно распространены в образовательной сфере благодаря их возможности объяснять сложные концепты и структуры с помощью более простых. Педагогическая метафора помогает ученикам более доступно воспринимать и более качественно запоминать информацию. К тому же, метафора не только помогает передать знания, она также влияет на формирование позиции ученика по отношению к себе, преподавателю и образовательному процессу в общем. Таким образом, педагогическая метафора – это не только инструмент образования, но и средство воспитания и развития личности. Помимо этого, педагогическая метафора может послужить средством для рефлексии как для обучающегося, так и для преподавателя.

Язык представляет собой не только средство коммуникации, передачи эмоций, чувств, информации, но ещё и феномен, отражающий человеческую культуру. Место языка в культуре характеризует и его функции. Он позволяет выявить особенности менталитета народа, включает в себя определённые кодексы поведения, традиции и историю общества. Для того чтобы более точно определить эти особенности, необходим лингвокультурологический анализ текстов и типов дискурса.

Дискурсивный анализ возможно осуществлять с различных позиций. Он относится к междисциплинарной области знания, находится на стыке лингвистики, социологии, психологии, этнографии, семиотического направления литературоведения, стилистики и философии [5, с. 289].

В данной работе мы сосредоточились на анализе особенностей педагогического дискурса, который, в свою очередь, относится к статусно-ориентированному дискурсу. Институциональное общение отражает этнические ценности общества и определённых социальных институтов, характеризуется через анализ принадлежности участвующих в общении людей к той или иной социальной группе. основополагающей характеристикой педагогического дискурса как сферы профессионального общения является интеллектуальное взаимодействие людей, т.е. передача и получение информации, совместная мыслительная деятельность.

Определяя педагогический дискурс, Ю.Ю. Пospelова выделяет три ключевых компонента интеллектуального взаимодействия: учебно-педагогический компонент («процесс мотивированного обмена учебными и учебно-научными текстами, в ходе которого обучаемый включается в процесс смыслового восприятия, переработки, усвоения и интериоризации получаемой знаковой информации, формирующей его когнитивную базу»), научно-практический компонент (включающий в себя взаимное умственное взаимодействие «не только базовой пары преподаватель – обучаемый, но и ее вариантов: преподаватель – обучаемые, преподаватели – обучаемый, преподаватель (и) – преподаватель (и)») и учебный компонент (взаимодействие обучающихся между собой и с учебным материалом) [7, с. 310].

Непосредственную ситуацию общения, которую мы представляем себе, когда говорим об определённом виде институционального дискурса, представляет собой базовый дискурс, он же является своеобразным прототипом. Если мы говорим о педагогическом дискурсе, то базовым он будет в том случае, когда учитель проводит урок и передаёт новую информацию ученикам, а проективным – если учитель будет проводить рекламную кампанию, либо читать лекцию во время научной конференции своим коллегам, объяснять определённые понятия и концепции. В.И. Карасик называет подобное явление проективным педагогическим курсом на базе научного. Изучению и анализу данного явления и посвящено наше исследование.

В словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило представлено следующее определение метафоры: «Метафора [*др.-греч. μεταφορά* перенос]. Перенос названия с одного предмета (явления, действия, признака) на другой на основе их сходства» [4, с. 192]. В словаре О.С. Ахмановой метафорой называется именно «троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии и т.п.» [2, с. 223].

В соответствии с целью использования метафоры, с её функцией в речи, Н.Д. Арутюнова подразделяет метафоры на следующие категории:

- 1) Номинативные, состоящие в замене одного дескриптивного значения другим и служащие источником омонимии,
- 2) Образные, служащие развитию фигуральных значений и синонимических средств языка,
- 3) Когнитивные, возникающие в результате сдвига в сочетаемости предикатных слов (переноса значения) и создающие полисемию,

4) Генерализирующие (как конечный результат когнитивной метафоры), стирающие в лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующие возникновение логической полисемии [1].

Анализ метафорических переносов основывается на определении ключевого фрейма (концепта). Основными методами являются количественный и тематический анализы, составление актуальной выборки лингвистических метафор и выведение основополагающего для них концепта [9, с. 88]. Тематический анализ метафорических моделей основывается на существовании таких понятий, как сферы-мишени и сферы-источники метафорического переноса. Каждое из этих понятий формирует собой мотивационную систему, в которую мы группируем термины по принципу принадлежности их внутренних форм к одной тематической сфере.

В.Г. Гак, ссылаясь на французского лингвиста К. Деламарра, отмечает, что структура метафорического переноса традиционно представляется трехчленной. Помимо уже названных исходной и принимающей сферы (у Гака: «исходное слово» и «результатирующее слово») частью переноса становится «промежуточное понятие» – связующее звено, выражающее ту общую семантическую часть, благодаря которой метафорический перенос стал возможен. Стоит отметить, что не нельзя ограничиваться лишь одной семой в качестве промежуточного понятия и толковать его слишком конкретно, поскольку это может привести к ошибочным трактовкам и потере дополнительных значений, которые всегда присутствуют при формировании метафоры [3, с. 14].

В данной работе за основу практического материала были взяты научные статьи, опубликованные в педагогическом журнале «Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung» в 2020 г. [11]. Метафорические модели представлены лексико-семантическими группами, лексические единицы учитывались обобщенно, на основе словообразовательных гнезд, к которым относится каждое конкретное слово. При составлении классификации за основу были взяты метафорические модели, предложенные А.П. Чудиновым [8, с. 73-83], Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [6, с. 16-23], А. Гуски [10, с. 143-186].

Далее представлены метафорические модели с примерами их употребления:

1. Артефактные метафоры.

Артефактные метафоры основываются на представлении абстрактных неосознаваемых понятий в качестве конкретных наглядных предметов. Сюда также относятся метафоры сравнения с объектами, созданными человеком или обработанными им. Самой популярной артефактной метафорой является строительная метафора.

(1) *Zwar initiiert die Lehrkraft genauso wie im IRE-Muster Lehr-Lern-Gespräche und evaluiert diese am Ende. Zum einen verteilt sie aber nicht das Rederecht, sondern ...* (ZISU 2020: 10).

(2) *...wie Schüler*innen durch virtuelle Umgebungen im Klassenraum in neue Beziehungen zueinander gebracht werden* (ZISU 2020: 24).

(3) *Die im Adressierungsgeschehen präsentierte Orientierung an den Kindern wird jeweils in den Dienst der Hervorbringung einer spezifischen Sache gestellt* (ZISU 2020: 65).

2. Ориентационные метафоры.

Ориентационные метафоры представляют собой самую широкую семантическую группу. Все метафоры, относящиеся к этой группе, основываются на пространственном представлении процесса обучения и развития обучающегося, что позволяет более конкретно представить абстрактный процесс обучения.

(4) *Ausgangspunkt ist eine Textaufgabe, in der folgende Situation beschrieben ist...* (ZISU 2020: 18).

(5) *...wenn z. B. das Übergehen von Schülerbeiträgen durch die Lehrkraft mit der Erreichung des Stundenziels erklärt wird* (ZISU 2020: 12).

(6) *Die Zeigegeste impliziert einen Wissensvorsprung der Lehrperson, die dem Schüler zeigen kann, wie es geht* (ZISU 2020: 123).

3. Социоморфные метафоры.

Социоморфная метафора основывается на представлении учебного процесса как социума. Ученики принимают на себя иные социальные роли, становятся бизнесменами, директорами, адвокатами. Обучение представляется как игра, битва, торговля и т.д.

(7) *Die Betrachtung der perspektivischen Projektion erfolgt zusammen mit der szenischen Choreographie* (ZISU 2020: 112).

(8) *Konflikte dirigieren damit die Aufmerksamkeit für Probleme und "verunsichern sozusagen gezielt"* (ZISU 2020: 16).

(9) *Diese werden nicht nur in schulisch angemessene Form, sondern auch in einen peerkulturellen Kontext gekleidet* (ZISU 2020: 46).

Таким образом, разнообразие метафорических моделей говорит о том, что педагогический дискурс представляет собой плодородную почву для образования многочисленных семантических переносов, ассоциаций. Самой популярной и часто используемой метафорой является артефактная, что свидетельствует о стремлении человеческого сознания избегать абстрактных и неуловимых явлений и работать с осязаемыми «предметами» в процессе обучения. Второй по частотности стала ориентационная метафора, ее элементы прослеживаются и в моделях, относящихся к другим группам метафор: к примеру, к некоторым из социоморфных, артефактных и даже природоморфных метафор. Наиболее разнообразной метафорической моделью является социоморфная, поскольку она включает в себя сравнение образовательного процесса с различными аспектами человеческой жизни, функционированием человека в социуме. Выявленные в результате исследования метафорические модели позволяют подтвердить актуальность метафоры в педагогическом дискурсе, очевидна ее роль как одного из ключевых средств концептуализации и выражения абстрактных понятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энциклопедия, 1966. 608 с.
3. Метафора в языке и тексте / В.Г. Гак [и др.]. М.: Наука, 1988. 176 с.
4. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010. 486 с.
5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
7. Пospelова Ю.Ю. Педагогический дискурс и его характеристики // Вестник КГУ. 2009. № 1. С. 307-310.
8. Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2003. 248 с.
9. Cameron L, Low G. Metaphor // Language Teaching. 1999. No. 2. pp. 77-96.
10. Guski A. Metaphern der Pädagogik. Metaphorische Konzepte von Schule, schulischem Lernen und Lehren in pädagogischen Texten von Comenius bis zur Gegenwart. Bern: Lang, 2007. 513 p.
11. Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung. URL: <https://typeset.io/journals/zeitschrift-fur-interpretative-schul-und-3deat81>.

© Сизова О.А., 2024.